

**КОРХОНАЛАР ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА
ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН ТОВАР НАРХЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ
МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ**

Г. Абдурашитова

иқтисодийёт фанлари доктори

Умаров О. С.

и.ф.ф.д., доцент

Аннотация. Мақолада корхоналар иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда ишлаб чиқарилган товар нархларни шакллантиришнинг мақсади ва вазифалари кенг ёритиб берилган бўлиб, унда даромадлар ҳажмини максимал даражада ошириш учун нархларни стратегик белгилаш, товар ва хизматлар маркетингида нархларни шакллантириш зарурати, нархни шакллантиришнинг асосий тамойиллари кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: корхона, иқтисодий хавфсизлик, даромадлар ҳажми, нарх, нархларни шакллантириш, тамойиллар, рақобат, иқтисодий категория.

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЬ
И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ**

Г. Абдурашитова

доктор экономических наук

Умаров О. С.

доктор философии по экономике, доцент

Аннотация. В статье широко освещены цели и задачи ценообразования на производимую продукцию для обеспечения экономической безопасности предприятий, освещены вопросы стратегического ценообразования для максимизации выручки, необходимости ценообразования в маркетинге товаров и услуг, основные принципы ценообразования.

Ключевые слова: предприятие, экономическая безопасность, объем выручки, цена, ценообразование, принципы, конкуренция, экономическая категория.

**ENSURING ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES PURPOSE AND
OBJECTIVES OF FORMING PRICES OF INDUSTRIAL GOODS**

G. Abdurashitova

doctor of economic sciences

Umarov O. S.

PhD, associate professor

Abstract. The article broadly covers the goals and objectives of pricing for manufactured products to ensure the economic security of enterprises, covers issues of strategic pricing to maximize revenue, the need for pricing in marketing goods and services, and the basic principles of pricing.

Keywords: enterprise, economic security, revenue volume, price, pricing, principles, competition, economic category.

Кириш.

Рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда товарлар маркетинг сиёсатини амалга оширишда нарх белгилашнинг асосий жиҳатлари муҳим иқтисодий ҳодисалардан биридир. Корхоналар иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда бозор механизмининг асосий ва муҳим таркибий қисмларидан бири нарх ҳисобланиб, корхона фойдасини ошишида муҳим аҳамият касб этади. Ташқи ва ички миқёсдаги рақобатнинг кучайиши мамлакатимиз ишлаб чиқарувчилари учун долзарб вазифа бўлиб, уларнинг рақобатбардошлигини оширишда нарх сиёсати яъни, нархли ва нархсиз рақобат шароитида маҳсулот сифатини яхшилашга қаратилган бўлиши лозим. Рақамли иқтисодиёт шароитида нарх сиёсати ўзаро таъсирининг юқори даражаси билан ажралиб туриб, корхоналарда самарали бошқарув қарорларини ишлаб чиқишни талаб этиб, нарх белгилашнинг асосий жиҳатларни маркетинг сиёсатини амалга ошириш муҳим омиллардан бири ҳисобланиб, улар нарх сиёсати самарадорлигини ошириш орқали бозорда товарлар рақобатбардошлигини таъминлашга эришишга ёрдам беради.

Тадқиқот методологияси: Тадқиқотни ўтказиш жараёнида тизимли ёндашув ва қуйидагилардан фойдаланилди: усуллар: монографик, муаммо ҳолатини ўрганишда, назарий умумлаштириш, хулосаларни қайта ишлаш, тавсифлаш, мавҳум-манتيқий таҳлил қилиш усулларида фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар:

Иқтисодиёт назариясида нархнинг иқтисодий мазмуни ва шаклланиш механизмларига жуда кенг эътибор қаратилган. Жумладан, ҳозирги замон иқтисодиёт назариясида нархнинг мазмунига нисбатан мавжуд бўлган қуйидаги асосий ёндашувларни ажратиш мумкин [1].

1) нархга алоҳида, мустақил иқтисодий категория сифатидаги ёндашув. Яъни нарх ўз мазмунида кўплаб ўзаро боғлиқ иқтисодий ҳодиса ва жараёнлар ўртасидаги муносабат ва алоқаларни назарий ҳамда фикрий мушоҳада орқали намоён этувчи мураккаб иқтисодий тушунча ҳисобланади;

2) нархга товар қийматининг пул эквивалентидаги ифодаси сифатидаги ёндашув. Товарнинг қиймати уни ишлаб чиқаришга сарфланган умумий харажатлар мажмуи бўлиб, бозорда барча товарлар мазкур қийматлар ўзаро тенг бўлганда шароитда айирбошланади. Қиймат миқдорини ўлчаш жуда мураккаб жараён бўлиб, уни пул орқали ифодалаш энг самарали ва қулай ҳисобланади. Товар қийматини ифодалаган пул миқдори нарх сифатида майдонга чиқади;

3) нархга сотувчи ва харидор ўртасидаги муносабат сифатидаги ёндашув. Маълумки, бозор – бу талаб ва таклифнинг ўзаро таъсири бўлиб, уларнинг ортида харидор (истеъмолчи) ва сотувчи (ишлаб чиқарувчи) туради. Ҳар иккала бозор субъектининг бозордаги хатти-ҳаракатига рағбат берувчи ва тартибга солувчи энг муҳим омил нарх ҳисобланади;

4) нархга товар бирлиги учун тўловга мўлжалланган пул суммаси сифатидаги ёндашув. Бунда нарх талаб ва таклифнинг ўзаро муносабати таъсирида ҳосил бўлувчи, ҳар иккала томоннинг манфаатини ҳамда ўзаро қониқишини ифодаловчи пул миқдори сифатида намоён бўлади.

Юқоридаги нархнинг мазмунига нисбатан ёндашувлардан келиб чиққан ҳолда корхоналар иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда нархни шакллантиришнинг қуйидаги

асосий вазифаларини ҳам ажратиб кўрсатиш мумкин (1-расм).

1-расм. Нархнинг мазмунига нисбатан ёндашувлардан келиб чиққан ҳолда асосий вазифалари⁵

Корхона иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда нархни шакллантириш жараёни иқтисодиётнинг турли соҳаларида турлича ёндашув ва концепцияларга эга. Жумладан, умумий нархнинг шаклланиши ҳамда маркетинг тизимидаги нархнинг шаклланиши ёндашувлари ўз навбатида товар ёки хизматларга нархни шакллантириш мақсадлари ва усуллари жиҳатидан фарқланади [2].

Корхоналар иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда “Маҳсулот ёки хизматни харидорга тақдим этиш” жиҳати бир томондан, маҳсулот ёки хизматга нисбатан талаб ва таклифни мувозанатга келтириш, бошқа томондан, даромад ҳажмини оптималлаштиришни кўзда тутаяди. Маҳсулот ёки хизматга нисбатан талаб ва таклифни мувозанатга келтириш маркетинг тизимида нархни шакллантиришда асосий шартлардан бири ҳисобланади. Маълумки, талаб таклифдан ошиб кетганда нархлар табиий равишда ошади, таклиф талабдан ошиб кетганда эса пасаяди. Бироқ, бозорда талаб ва таклиф ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши таъсирида нарх даражаларидаги беқарорлик кучаяди. Бу эса истеъмолчиларнинг харид қарорларига салбий таъсир кўрсатиб, сотиш ҳажмининг кескин камайишига олиб келиши мумкин.

Корхона иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш орқали даромадлар ҳажмини максимал даражада ошириш учун нархларни стратегик белгилаш орқали ўз даромад оқимларини оптималлаштириши ва молиявий мақсадларига эришиши мумкин. Бундан кўринадики, маркетинг тизимида нархларни шакллантириш зарурати бизнеснинг муваффақиятини таъминловчи муҳим дастаклар орқали намоён бўлади [3].

Бозор механизмида нарх марказий ва ҳал қилувчи ўринни эгаллар экан, ундан ўзига хос таъсирчан ва самарали восита сифатида фойдаланиш ҳар қандай иқтисодий субъектнинг маркетинг фаолиятининг мақсадларидан ҳисобланади. Зеро, нархни шакллантиришнинг тўғри ва асосли ташкил этилиши пировардида корхона бозор фаолиятининг натижаларига бевосита таъсир кўрсатади. Чунки, нархнинг тўғри шакллантирилиши корхона фаолияти рентабеллиги орқали унинг молиявий барқарорлигини таъминлайди.

Корхона иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда маркетингнинг юқоридаги таърифларда ифодаланган асосий жиҳатларидан келиб чиққан ҳолда товар ва хизматлар маркетингида нархларни шакллантириш заруратини қуйидаги жадвал орқали кўриб чиқамиз (1-жадвал).

⁵ Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.

1-жадвал

Корхона иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш маркетинг тизимидаги асосий жиҳатларидан келиб чиққан ҳолда нархларни шакллантиришнинг зарурати⁶

Маркетинг мазмунидаги асосий жиҳатлар	Нарх шакллантириш заруратини белгиловчи ҳолатлар
Мижозни яхши билиш ва тушуниш	Мижознинг харид бўйича қарорига таъсир кўрсатиш
Эҳтиёжларни товар айирбошлаш йўли билан қондириш	Алмашув қийматларининг ўзаро эквивалентлигини таъминлаш
Маҳсулот ёки хизматни яратиш	Харажатларни аниқлаш
Маҳсулот ёки хизматни силжитиш	Талабни баҳолаш
Харидорлар билан ўзаро муносабатларни ташкилот учун манфаатли асосда бошқариш	Рақобатбардошликни таъминлаш
	Мижознинг товар қийматини идрок этиши
Маҳсулот ёки хизматни харидорга тақдим этиш	Талаб ва таклифни мувозанатлаш
	Даромад ҳажмини максималлаштириш

Жадвал маълумотларидан кўринадики, маркетинг мазмунидаги асосий жиҳатларига тегишли равишда нархларни шакллантиришнинг заруратини белгиловчи ҳолатларни ажратиб кўрсатиш мумкин.

Тадқиқотларимиз натижаларидан келиб чиққан ҳолда корхоналар иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда “Мижозни яхши билиш ва тушуниш” жиҳати ишлаб чиқарувчи ёки сотувчининг зиммасига жуда катта масъулият юклайди. Албатта, бозор иқтисодиёти шароитида ишлаб чиқарувчи ўзининг миллионлаб нафарни ташкил этиши мумкин бўлган потенциал истеъмолчисини шахсан таниши ёки унинг истак-хоҳиши, афзал кўрувчи жиҳатларини тўлиқ билиши имкон доирасидан ташқаридаги ҳолат ҳисобланади. Бирок, муайян товар ёки хизмат тури бўйича истеъмолчи ёки мижознинг намунавий хулқ-атвори, истак-хоҳиши, афзал кўришининг “ўртача даража”га келтирилган “қолипи”ни белгилаб олиш мумкин. Бунда маркетинг амалиётида истеъмолчи (мижоз)нинг идеал портрети ёки “мақсадли аудитория портрети”ни аниқлашни мисол келтириш мумкин [4].

Корхона иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда нархни шакллантиришнинг асосий тамойиллари турлича ифодаланган бўлиб, уларни қуйидаги расм орқали ифодалаш мумкин (2-расм).

2-расм. Корхона иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда нархни шакллантиришнинг асосий тамойиллари⁷

⁶ Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.

⁷ Муаллиф томонидан тузилган.

Нархнинг шаклланишида объектив иқтисодий қонунларни ҳисобга олишнинг зарурлиги нархнинг илмий асосланганлиги тамойилини англатади. Нарх ёрдамида ҳал қилинувчи муайян иқтисодий ва ижтимоий вазифаларни аниқлаш эса нархнинг мақсадга йўналтирилганлиги тамойили орқали амалга ошади. Нархни шакллантириш жараёнининг узлуксизлиги тамойили бир томондан, маҳсулот ишлаб чиқаришнинг ҳар бир босқичидаги хомашё ёки ярим тайёр маҳсулот ўз нархига эга бўлишини англатса, бошқа томондан, ишлаб чиқаришнинг янгилаб борилиши жараёнида амалдаги нархга доимий тарзда ўзгартириш ва қўшимчалар киритиб турилишини англатади [5]. Давлат идоралари томонидан нархларни назорат қилишнинг мажбурийлиги нархнинг шаклланиши ва нархга риоя қилиш устидан назоратнинг бирлиги тамойили орқали амалга оширилади

Хулоса.

Корхоналар иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда одатда маркетингда нархни шакллантириш вазифаларининг асосий таркиби ривожланишнинг умумий тенденциялари ва замон талаблари остида бўлган ҳар қандай давлат учун умумий кўринишга эга бўлади. Бироқ, маркетингда нархни шакллантириш вазифаларининг аҳамияти, таркиби ва улар орқали бажарилувчи муайян амаллари иқтисодиёт ривожланиши турлари ва босқичларидан келиб чиққан ҳолда фарқланиши мумкин. Юқорида таъкидлаб ўтилган фикр-мулоҳазалар асосида хулоса қилиш мумкинки, товарлар ва хизматлар маркетинги тизимида нархларни шакллантиришнинг зарурати, мақсади ва вазифаларини ўзаро боғлиқ ҳолда тизимли тадқиқ этилиши пировардида иқтисодиётнинг турли соҳа ва тармоқларидаги нархнинг шаклланиш мазмуни ва жараёнларини чуқур англаш ҳамда асосли натижаларга эришишда самарали назарий-услубий ва амалий замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Bekmuradov A.Sh., Yang Son Bae. Development strategy of the textile industry in Uzbekistan. Cluster approach. - Т., 2006. - 247 s
2. Bergman E., Feser E. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications <http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/chapter3.htm>).
3. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы, М, 2005.
4. Enright, M. J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results. - Working Paper, Institute of Economic Policy and Business Strategy: Competitiveness Program, University of Hong Kong, Sun Hung Kai, 200021p.; [http://www.pacaonline.org/cop/docs/Michael Enright Survey on the characterization of regional clusters.pdf](http://www.pacaonline.org/cop/docs/Michael%20Enright%20Survey%20on%20the%20characterization%20of%20regional%20clusters.pdf).
5. Баскакова, О.В., Сейко, Л.Ф. Экономика предприятия (организации): учебник для бакалавров / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и К°, 2015. – 370 с.
6. Гавриленко, Н.И. Маркетинг: учебное пособие / Н.И. Гавриленко. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 194 с.